

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ МОРЕННОЙ ПЛОТИНЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ЛЬДА И КАМНЕЙ

Мягков С.В., Дергачева И.В., Махмудов Б.Д.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166581>

Аннотация. *Высокогорные ледники в результате таяния образуют множество моренных озер, которые при прорыве могут вызвать катастрофические последствия в долине реки. Прорыв озерной воды происходит в результате разрушения плотины. Дамбы моренных озер представляют собой конгломерат из льда и обломочного материала. В работе представлена математическая модель разрушения моренной плотины в результате резкого повышения уровня воды в озере.*

Ключевые слова: *ледник, морена, моренное озеро, прорыв озер, криосфера, математическая модель.*

Введение. В высокогорных районах Памиро-алая существует множество ледников, дающих питание рекам, стекающим в Ферганскую долину. Под ледниками образуются ледниковые и моренные озера, которые в результате переполнения или разрушения моренных плотин вызывают прохождение паводков, которые часто преобразуются в селевые потоки. Такие паводки, часто оказываются катастрофическими и наносят ущерб ниже расположенным хозяйственным объектам и приводят к человеческим жертвам. Паводки, образующиеся в результате прорыва, вовлекают в свое движение массу обломочного материала в долине реки и движутся с огромной скоростью образуя сель.

Множество селей в горах происходит в результате прорыва плотин высокогорных озер. Плотины высокогорных озер образуются в результате оползней и обвалов или представляют собой морены ледников. Вода в эти озера поступает как в результате таяния самих ледников, так и снега с окружающих склонов.

Актуальность темы обусловлена отступлением ледников в результате изменения климата, талыми ледниковыми водами, образующими гляциальные озера, катастрофическими селями, образующимися прорывом ледниковых озер. Прорыв ледниковых дамб происходит в результате переполнения озер или таяния льда, в плотинах завала.

Цели и задачи исследования построить математическую модель процесса разрушения моренной плотины, состоящей из камней и льда. В результате построения математической модели, становится возможным рассмотреть процесс в динамике и выявить основные причины разрушений и темпы протекания процесса.

Возникновению селей и паводков в горных районах посвящено много исследований, но чаще всего исследуется процесс движения селя по долине реки, а в части описания процесса разрушения самого завала исходят из предположения об образовании прорана в теле плотины в результате роста гидродинамической нагрузки при увеличении уровня воды в озере [Дергачёва И.В., Плотницкая Ю.А., 2024].

Моренные озера образованы деятельностью ледников. Обломочный материал, принесенный движением ледяных масс, образует морены, состоящие из обломков скальных пород, глины, песка, которые после таяния ледяного щита формируют холмистый ландшафт, низины которого заполняет талая вода (Рис.1.).

При некотором сочетании группы факторов вода в озеро поступает с интенсивностью, превышающей скорость ее фильтрации через тело плотины, что вызывает резкий рост уровня воды в озере и, в конечном итоге, приводит к разрушению

плотины и возникновению катастрофического паводка [Мягков С.В., Махмудов Б.Б., Хабибуллаев Ш.Х., 2025].

В общем случае можно сказать, что приход воды в озеро зависит от динамики температуры воздуха и поступления солнечной радиации на ледник. Расход воды из озера определяется фильтрационным потоком сквозь тело плотины. Скорость фильтрационного потока определяется законом фильтрации Дарси для грунтовых вод и зависит от фракционного состава частиц. Для крупнообломочного материала коэффициент Дарси может достигать 80 м/сут.

Рис.1. Моренные озера в высокогорье (Фото М. Касенов)

Если плотина содержит остаточный лед, то скорость фильтрации близка к нулю до тех пор, пока лед не растает в результате контакта с водой. В этом случае мы наблюдаем скачок скорости фильтрации воды, а как известно, любое резкое изменение параметров системы с большей вероятностью может привести к ее разрушению.

Рассмотрим термический процесс в теле плотины, которая в начальный момент времени представляет собой конгломерат камней и льда. Процесс теплопередачи в некоторой среде описывается уравнением теплопроводности Фурье [Базаров И.П. 1991], которое выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = - \chi \Delta T, \quad (1)$$

где T - температура, χ - коэффициент температуропроводности вещества.

Согласно приведенному уравнению:

$$\chi = \frac{\varphi}{\rho C_p}, \quad (2)$$

где φ - коэффициент теплопроводности, ρ - плотность вещества, C_p - удельная теплоемкость.

По закону сохранения энергии количество тепла, поглощающегося в некотором объеме в единицу времени, должно быть равно полному потоку тепла, втекающего в этот объем через ограничивающую его поверхность. Тогда условие баланса тепла, то есть уравнение теплопроводности, напишется в виде :

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = - \varphi \Delta T + Q, \quad (3)$$

в котором Q – количество тепла, выделяемое источниками тепла в единицу объема в единицу времени.

Описание процесса теплопередачи в жидкости осложняется по сравнению с теплопередачей в твердых телах возможностью движения жидкости. Движение неравномерно нагретой жидкости представляет собой конвекцию, тогда уравнение переноса тепла записывается в виде:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \vec{V}\nabla T = \chi\Delta T + Q, \quad (4)$$

где \vec{V} - вектор скорости.

Это уравнение вместе с уравнением Навье-Стокса и уравнением непрерывности полностью описывает конвекцию в рассматриваемых условиях. Параметрами, характеризующими конвекцию, являются число Рейнольдса $Re = Ul/\nu$ и число Прандтля, определяемое как отношение $P = \nu/\chi$, где ν - кинематическая вязкость, $\nu = \eta/\rho$, где η - динамическая вязкость.

Число Прандтля представляет собой константу вещества и не зависит от свойств самого потока. Для воды число Прандтля принимается равным 6,75.

Теплопередача между твердыми телами и жидкостью характеризуется коэффициентом теплопередачи, определяемым соотношением:

$$\alpha = \frac{q}{T_1 - T_0}, \quad (5)$$

где q – плотность потока тепла через поверхность тела, $T_1 - T_0$ - характерная разность температур твердого тела и жидкости. При известном распределении температуры в жидкости коэффициент теплопередачи определяется плотностью потока тепла на границе жидкости в виде:

$$q = -\varphi \frac{\partial T}{\partial n}. \quad (6)$$

В рамках классической термодинамики вопрос о теплоемкости решается формально и недостаточно глубоко. Теория теплоемкостей рассматривается методами квантовой статистической физики. При термодинамических расчетах обычно пользуются эмпирическими формулами, дающими зависимость теплоемкости от температуры и содержащими для каждого вещества свои экспериментально устанавливаемые коэффициенты, однако в небольшом интервале температур теплоемкость можно считать постоянной.

Согласно правилу фаз Гиббса число степеней свободы равновесной термодинамической системы, на которую из внешних факторов влияют только температура и давление, равно числу компонентов минус число фаз плюс два.

Однако данное правило применимо только для равновесной системы, в нашем случае происходит таяние льда и переход его в воду, что означает возможность независимого изменения давления и температуры для воды в жидком виде [Мягков С.В., 2001].

Количественное выражение принципа Ле Шателье для константы фазового равновесия, зависящей от давления и температуры, выглядит следующим образом :

$$\partial \ln K = \frac{\Delta H}{RT^2} \partial T - \frac{\Delta V}{RT} \partial P, \quad (7)$$

где R – константа для вещества.

Известно, что большинство веществ при плавлении увеличивает свой объем, но для воды температура плавления с ростом давления понижается. Для равновесия жидкости или кристаллов льда с паром уравнение Клайперона-Клазиуса записывается в форме:

$$\frac{\partial \ln P}{\partial T} = \frac{\Delta H}{RT^2}. \quad (8)$$

Пользуясь данным соотношением, обычно строится известная «диаграмма состояния». Однако замечено, что для воды существует некоторая линия, направленная от «тройной точки» в сторону льда, которая характеризует метастабильное состояние

переохлажденной воды, в этом случае жидкость малоустойчива и может самопроизвольно превращаться в лед.

Этот процесс может возникнуть не только при встряхивании воды, но и при наличии в ней ядер кристаллизации. В теле плотины это могут быть взвешенные наносы или соли, находящиеся в воде, поступившей со склонов гор.

Используя приведенные выше уравнения, мы имеем возможность рассчитать процессы, происходящие в теле плотины, при заранее оговоренных допущениях и предположениях:

Тело плотины составляет собой конгломерат вкрапленных в лед камней различного размера, с заранее известным распределением по фракциям. Тело плотины представляет собой сплошную среду такого типа, что в пределах одного элементарного объема распределение тепла происходит мгновенно. Уровень воды перед наполнением озера низок. Температура воды и воздуха вне тела плотины постоянны. На теплопроводность льда и воды внутри тела плотины не оказывает влияние теплопроводность камней, то есть теплопередача осуществляется в результате контакта льда и воды. При температурных изменениях объема фаз воды не происходит изменения объема одного элемента, и его структура не нарушается.

Принимаем, если суммарная температура в некотором элементе больше температуры фазового равновесия вода - лед, тогда в нем содержится вода только в жидком виде, если меньше, тогда в твердом.

Представим систему в виде множества элементов, для каждого из которых выполняется уравнение баланса тепла в виде уравнения Фурье и, используя явную схему Эйлера, получим:

$$T_i^{t+\tau} = T_i^t + \tau \sum_{j \in A} Q_{i,j}^t, \quad (9)$$

где Q - поток тепла между элементами i и j , A - множество элементов, граничащих с элементом i , τ - шаг расчета по времени.

Для численных экспериментов были приняты следующие характеристики. Коэффициент температуропроводности для сухих почв имеет порядок 10^{-7} м²/с, для влажных 10^{-6} м²/с. Плотность воды принимается зависимой от температуры и давления, остальные известные коэффициенты. Температура воды перед плотиной принималась равной 4°C, так как при этой температуре вода всегда находится в жидком состоянии.

Результаты с обсуждением проведенных расчетов показывают: при резком (в течение 1 часа) повышении уровня воды происходит движение нулевой изотермы таким образом, что фронт таяния в верхней части плотины находится выше льда.

При плавном (в течение 4-6 часов) повышении уровня воды в озере нулевая изотерма продвигалась в виде фронта, перпендикулярного поверхности земли. Таким образом, мы имеем два принципиально различных характера продвижения фронта таяния льда внутри тела плотины, которые определяются формой сечения плотины и скоростью роста уровня воды в озере.

Главным здесь является наличие некоторого откоса. Если стенка плотины со стороны воды имеет отвесный характер, тогда фронт нулевой изотермы представлял бы собой широко известную кривую аналогичную кривой депрессии для потока грунтовых вод. Именно форма плотины определяет форму фронта таяния, которая приводит к изменению механических свойств плотины, определяющих ее разрушение.

При резком повышении уровня воды в теле плотины имеется лед, который находится под водой. Плотность льда меньше и на него, а вместе с ним и на камни, начинает оказывать действие архимедова сила, направленная вверх, что приводит к подвижкам камней и уменьшает прочность и целостность плотины.

При относительно медленном повышении уровня воды фронт таяния распространяется по всему профилю единой волной, что вызывает нарушение устойчивости плотины в большом объеме одновременно. Так как плотина представляет собой конгломерат льда и камней, то вытаскиваемые камни начинают перемещаться и, таким образом, тело плотины представляет собой взвешенный в воде твердый материал, который под действием гидростатического давления воды разрушается и устремляется вниз по реке.

Закключение. В значительной мере разрушению способствует форма плотины, так как в этом случае важную роль в изменении механических свойств плотины, как единого целого, играет именно форма движения нулевой изотермы.

Плотина, не содержащая льда, при резком повышении уровня воды в озере может быть более устойчива, но в этом случае играет большую роль фактор, зависящий от размерного распределения фракций твердого материала и его способности вымываться из-под обломков крупных камней, но это уже другая гидродинамическая задача, которая довольно широко представлена в инженерной литературе по возведению насыпных плотин.

В нашем случае лед играет важную роль в снижении фильтрации через тело плотины в начальный момент времени, что способствует более быстрому росту уровня воды в озере по сравнению с плотиной, не содержащей льда.

Таким образом, наличие льда в теле плотины и ее конусообразная форма сечения увеличивают фактор внезапного прорыва озера, и главное разрушение тела плотины происходит не в виде прорана, как это может быть при отсутствии льда, а в виде разрушения плотины изнутри, подобно взрыву.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базаров И. П. Термодинамика.— М.: Высшая школа, 1991. — 376 с. — [ISBN 5-06-000626-3](#).
2. Дергачёва И.В., Плотницкая Ю.А. «Селе-паводковые явления Узбекистана». – Ташкент: «RedGrey», 2024. – 324 с.
3. Мягков С.В. Гипотеза о разрушении тела плотины, состоящей из льда и обломочного материала.// Сб. Тр. САНИГМИ. – 2001. - Вып.163(244). – С.169-179
4. Мягков С.В., Махмудов Б.Б., Хабибуллаев Ш.Х. Сток рек Памиро-Алайской ледниковой системы// Материалы Международной научно-практической конференции «Геология и Ледники: актуальные проблемы и перспективы сохранения в эпоху изменений» – Душанбе, 2025. – 173 с. Doi:<https://msu.tj/ru/event?id=143>